

Digitale Medien für den Biologieunterricht und in biologiedidaktischen Seminaren – eine Sammlung

Florian Macke
Universität Bremen

Dr. Wiebke Rathje
*Carl von Ossietzky Universität
Oldenburg*

Johanna Arndt
*Carl von Ossietzky Universität
Oldenburg*

Vorwort

Digitale Medien sind aus dem schulischen Alltag nicht mehr wegzudenken. Die Corona-Pandemie hat diese Entwicklung deutlich beschleunigt und gezeigt, dass digitale Werkzeuge mehr sein können als nur eine Notlösung für den Distanzunterricht. Sie bieten vielfältige Möglichkeiten, Unterricht zu gestalten – interaktiver, flexibler und oft näher an der Lebenswelt der Lernenden. Besonders im Biologieunterricht eröffnen sich dadurch neue Chancen: Abstrakte Prozesse, die mit dem bloßen Auge unsichtbar sind, können visualisiert, komplexe Zusammenhänge leichter zugänglich gemacht und schwer verständliche Inhalte anschaulicher vermittelt werden.

Zeitgleich sind digitale Medien schon längst ein selbstverständlicher Teil der Lebenswelt von Jugendlichen. Die JIM-Studie 2025 (Feierabend et al., 2025¹) zeigt, dass nahezu alle Jugendlichen regelmäßig digitale Geräte nutzen – nicht nur zur Unterhaltung, sondern zunehmend auch zum Lernen. Der Biologieunterricht kann hiervon profitieren, indem er digitale Zugänge aufgreift, die Neugier fördert und selbstgesteuertes Lernen unterstützt. Die Strategie „Bildung in der digitalen Welt“ der Kultusministerkonferenz (KMK, 2016²) betont in diesem Zusammenhang die Bedeutung digitaler Kompetenzen und die Verantwortung der Schule, Lernende gezielt auf eine zunehmend digitale Gesellschaft vorzubereiten (siehe auch KMK, 2021³).

Mit diesem Skript möchten wir erste Orientierung bieten und ausgewählte digitale Werkzeuge vorstellen, die sich für den Biologieunterricht eignen. Es handelt sich weder um eine vollständige Übersicht noch um eine allgemeingültige Anleitung. Vielmehr werden praxisnahe Beispiele gezeigt, die sich in biologiedidaktischen Veranstaltungen der vergangenen Jahre und auch in der schulischen Praxis bewährt haben.

Wir weisen außerdem darauf hin, dass wir die vorgestellten Tools nicht auf ihre Konformität hinsichtlich des Datenschutzes überprüft haben.

Wir laden euch ein, dieses Skript zu durchstöbern, verschiedene Tools auszuprobieren und uns auch gerne neue Tools vorzustellen, die in diesem Skript noch fehlen.

Bremen und Oldenburg, im Februar 2026

Florian Macke, Wiebke Rathje und Johanna Arndt

¹ Feierabend, S., Rathgeb, T., Gerigk, Y. & Glöckler, S. (2025). *JIM 2025: Jugend, Information, Medien – Basisuntersuchung zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger in Deutschland*. Medienpädagogischer Forschungsverband Südwest. <https://mpfs.de/studie/jim-studie-2025/>

² Kultusministerkonferenz (2016). Strategie der Kultusministerkonferenz. „Bildung in der digitalen Welt“. Abgerufen von https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2018/Strategie_Bildung_in_der_digitalen_Welt_idF._vom_07.12.2017.pdf.

³ Kultusministerkonferenz (2021). Lehren und Lernen in der digitalen Welt – Ergänzung zur Strategie der Kultusministerkonferenz „Bildung in der digitalen Welt“. Abgerufen von https://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2021/2021_12_09-Lehren-und-Lernen-Digi.pdf

Inhaltsverzeichnis

Vorwort.....	2
Inhaltsverzeichnis.....	3
1 Interaktive Präsentationen.....	6
1.1 Microsoft Sway	6
1.2 Prezi	6
1.3 Interaktive Microsoft PowerPoint.....	6
1.4 WordPress / Ublogs.....	7
1.5 Canva	7
2 Videoformate	8
2.1 Allgemeine Screencast-Programme	8
2.1.1 Opencast.....	8
2.1.2 Loom	9
2.1.3 Bildschirmfoto und iMovie auf Mac-Rechnern	9
2.2 Screencast-basierte Erklärvideos.....	9
2.2.1 ExplainEverything	9
2.2.2 Pointer- und Zeichen-Apps	10
2.3 Legetechnikvideos	10
2.3.1 Simpleshow video maker	10
2.4 Stop Motion Filme	11
2.4.1 Stop Motion Studio.....	11
2.4.2 FlipaClip	11
2.5 Animierte Videos.....	13
2.5.1 Biteable	13
2.5.2 Animaker	13
2.6 Lernaufgaben mit Videos kombinieren (Edpuzzle).....	14
2.7 Allgemeine Videobearbeitung.....	14
2.7.1 iMovie (macOS und iOS).....	14
2.7.2 DaVinci Resolve.....	14
3 eBooks.....	15
3.1 BookCreator	15
3.2 Interaktive PDF mit PowerPoint erstellen.....	15

3.3	Pages und Keynote (iOS und macOS)	15
3.4	Canva	16
4	Digitale Boards und Pinnwände.....	17
4.1	Taskcards	17
4.2	Padlet.....	17
4.3	Conceptboard.....	18
4.4	MindMeister	18
5	Digitale Bilder und Grafiken	19
5.1	Grafiken und Bilder mit freier Nutzungslizenz.....	19
5.1.1	Google Bildersuche	19
5.1.2	Suche über Bilderplattformen	19
5.2	Erstellung eigener Bilder und Grafiken	20
5.2.1	Chemix.org.....	20
5.2.2	Biorender.com.....	21
5.2.3	Storyboard that.....	21
5.2.4	Inkscape	22
5.2.5	ChatGPT.....	22
5.2.6	Apple Intelligence (Image Playground).....	22
6	Digitale Aufgaben-, Quiz- und Umfragetools	23
6.1	LearningApps.....	23
6.2	Learning Snacks	24
6.3	Mentimeter	24
6.4	KAHOOT!	25
7	Tools für den Präsenzunterricht und für die Unterrichtsorganisation.....	26
7.1	Classroomscreen.....	26
7.2	Plickers.....	26
7.3	Oncoo	27
7.4	Zufallsgeneratoren	27
8	Digitale Labore	28
8.1	PhET der University of Colorado Boulder	28
8.2	ViBil – Virtuelles Biologielabor der TUUH.....	29
8.3	Virtual Lab der BASF.....	29

9	Themenbezogene Lernapps	30
9.1	KNOWBODY	30
9.2	Nachhaltigkeits-App ProtAct17	30
10	Zusätzliche nützliche Tools und Medien	31
10.1	Kurzlinks erstellen (URL-Adressen kürzen).....	31
10.2	QR-Codes erstellen.....	31
10.3	Umfrage-Tools.....	31
10.3.1	Pollunit.....	31
10.3.2	Umfrageonline	32
11	Bestimmungs-Apps	33
11.1	PlantNet.....	33
11.2	ObsIdentify	34
11.3	FloralIncognita	34
11.4	BirdNet	34
11.5	Merlin Bird ID	35
12	Künstliche Intelligenz	36
12.1	ChatGPT.....	36
12.2	Perplexity.....	37
12.3	Fobizz.....	37
13	Weitere Anregungen.....	38
14	Rechtliche Hinweise	39

1 Interaktive Präsentationen

Unter interaktiven Präsentationen werden im weitesten Sinne Programme verstanden, in denen beispielsweise über interne Links aktiv zu weiteren Folien gesprungen werden kann, Audio- und Videoanwendungen hinterlegt oder weitere digitale Tools eingebettet werden können. Die Präsentationen können entweder live (synchron) dem Publikum gezeigt werden oder z. B. über das *Sharing* asynchron zur Verfügung gestellt werden.

1.1 Microsoft Sway

- Einfache Erstellung von **blogähnlichen-Präsentationen** mit interaktiven Elementen
- Weitere digitale Tools können eingebettet werden
- In der Microsoft Office Lizenz enthalten
- Web-basiertes Programm, offline nur für Windows verfügbar
- Weitere Infos: <https://support.office.com/de-de/article/erste-schritte-mit-sway-2076c468-63f4-4a89-ae5f-424796714a8a?ui=de-DE&rs=de-DE&ad=DE>

1.2 Prezi

- Prezi-Präsentationen sind wie **virtuelle Mindmaps** aufgebaut, in denen hinein und herausgezoomt wird. Sie wirken dadurch oftmals lebendiger als klassische PowerPoint-Präsentationen.
- Man kann aus verschiedenen Vorlagen (Templates) auswählen und diese verändern.
- Web-basiertes Programm, ähnlich wie bei Sway wird die Präsentation über einen Link (*share*) weitergegeben.
- KI-Integration
- Zunächst kostenfrei testbar, dann im Bildungsbereich ab 4 Euro/Monat.
- Link: <https://prezi.com/product/>

Abb. 1 Eine Prezi ist oft als Mindmap organisiert (© Florian Macke)

1.3 Interaktive Microsoft PowerPoint

- Die „gute alte PowerPoint“-Präsentation kann auch **interaktiv** gestaltet werden. Dies ist insbesondere interessant, wenn die Präsentation beispielsweise asynchron vom Publikum (z.B. den Schüler:innen) selbstständig angesehen und bearbeitet werden soll.
- Da die meisten Anwender:innen bereits mit dem Erstellen von PowerPoints vertraut sind, ist dies eine sehr einfache und schnell beherrschbare Methode, um interessante asynchrone Präsentationen zu gestalten.
- Hier findest du ein kurzes und hilfreiches Tutorial: <https://www.youtube.com/watch?v=fbG0IV1pYNM>

1.4 WordPress / UBlogs

- Eigentlich ein Content Management System, mit dem „Laien“ **Webseiten oder Blogs** erstellen können. Über dieses System können auch interessante Präsentationen erstellt werden, die den Zuschauer wie über eine Webseite durch den Inhalt leiten.
- Technisch nicht ganz so schnell erlernbar wie die anderen vorgestellten Programme.
- Kostenlos innerhalb des Oldenburger Stud.IP von Lehrenden und Studierenden nutzbar.
- Anleitung: <https://wp.uni-oldenburg.de/edidactics/wordpress-blogs-2/>
- **UBlogs** ist die eigene Blogfarm der Universität Bremen und basiert ebenfalls auf Wordpress. Sie steht allen Angehörigen der Universität Bremen zur Verfügung: <https://blogs.uni-bremen.de/erste-schritte/>

1.5 Canva

- benutzerfreundliche Online-Plattform für **Grafikdesign und visuelle Inhalte**
- Großer Funktionsumfang, teilweise jedoch kostenpflichtig:
- Vorlagen: Vielzahl an kostenlosen Vorlagen für Präsentationen, Poster, → **eBooks**, Social Media, Arbeitsblätter, Infografiken u.v.m.
- Drag-and-Drop-Editor: Intuitives Design ohne Vorkenntnisse möglich
- Design-Elemente: Zugriff auf Bilder, Icons, Illustrationen, Schriftarten, Diagramme, Videos, Audio etc.
- Zusammenarbeit: Echtzeit-Zusammenarbeit an Designs mit Kolleg:innen oder Schüler:innen
- Brand Kit: Hinterlegung von Logos, Farben und Schriftarten (für einheitliches Design, v. a. bei Pro-Version)
- Downloadformate: Export in PDF, PNG, JPG, MP4, Präsentationsmodus u.v.m.
- **Integration von KI-Tools** (z. B. Magic Write, Design-Generierung): Unterstützung beim Erstellen von Texten und Designs
- Link: https://www.canva.com/de_de/

2 Videoformate

Unter dem Begriff Videoformate listen wir in dieser Übersicht eine Vielzahl von euch sicherlich bereits bekannten Formaten, wie dem Erklärvideo mit seinen Unterformen Screencast oder Legevideo. Für die im Bildungsbereich eingesetzten Videos wird häufig der Oberbegriff Lernvideo verwendet, wobei sich dieser oft schwer von seiner Unterkategorie, dem Erklärvideo, abgrenzen lässt. Lern- und Erklärvideos sind gekennzeichnet durch eine hohe Didaktisierung ihres Inhalts.

Die Website des Projekts Le²VID der AG Fachdidaktik und Lehr-/Lernforschung Biologie der **Humboldt-Universität zu Berlin** bietet wichtige inhaltliche, didaktische und technische Hinweise für Interessierte. Darüber hinaus ist an dieser Stelle auf folgenden Fachartikel und die Website von **Christoph Kulgemeyer** (Physikdidaktik, Universität Bremen) verwiesen, der sich ausführlich mit Gütekriterien für Erklärvideos im naturwissenschaftlichen Unterricht befasst hat.

Hinweis zu den Dateiformaten von Videos: Manchmal können nur vorgegebene Videoformate wie das gängige mp4-Format in bestimmte Plattformen (z.B. Courseware in Stud.IP) exportiert bzw. eingebettet werden. Wurde das Video zuvor aufgrund der eigenen technischen Ausrüstung in einem anderen Format, z.B. MOV, WMV oder AVI erstellt, können kostenlose Internetseiten wie zum Beispiel <https://online-umwandeln.de/> das Video in ein gewünschtes Zielformat umwandeln.

2.1 Allgemeine Screencast-Programme

Beim sogenannten Screencast wird der Bildschirm auf PC, Mac oder iPad sowie der Ton über das interne oder externe Mikrophon aufgenommen. Screencasts eignen sich zum Beispiel, um digitale Präsentationen (z.B. PowerPoint) aufzunehmen, umso z.B. asynchrone Vorlesungen zu halten oder Erklärvideos auf dem eigenen Bildschirm zu erstellen.

2.1.1 Opencast

- Kostenfrei
- **Die Aufnahme findet über den Browser statt (web-basiert)**, es muss also kein Programm heruntergeladen werden.
- Es kann aus verschiedenen Quellen für die Aufnahme gewählt werden: nur der Bildschirm, die Kamera alleine oder Bildschirm und Kamera gemeinsam. Außerdem kann gezielt ausgewählt werden, welche Bereiche aufgenommen werden. Es kann zum Beispiel ein bestimmter Tab im Browser, ein Programm oder der ganze Bildschirm aufgezeichnet werden.
- Link: <https://studio.opencast.org>
- Hinweise zur Verwendung an der Universität Oldenburg unter: https://wp.uni-oldenburg.de/edidactics/wp-content/uploads/sites/143/2020/04/Opencast-Studio-Anleitung-für-Stud.IP_.pdf
- Hinweise zur Verwendung an der Universität Bremen unter: <https://www.uni-bremen.de/zmml/kompetenzbereiche/media-services/video-und-audio-produzieren-und-bereitstellen/screencasts-mit-opencast-studio>

2.1.2 Loom

- Basisversion kostenfrei
- Education-Lizenz mit mehr Funktionen für Studierende ebenfalls kostenfrei
- **Einfach zu bedienen, web-basiert**, somit kein Herunterladen eines Programms notwendig.
- Die Anwendung bietet die Möglichkeit nur den Bildschirm aufzuzeichnen, den Sprecher über die Kamera des digitalen Endgeräts aufzunehmen oder Bildschirm und Sprecher gleichzeitig aufzunehmen.
- Die Aufzeichnung kann jederzeit pausiert werden.
- Inklusive Pointer-Tool
- Die Aufnahme kann im Anschluss mit einfach zu beherrschenden Tools bearbeitet und geschnitten werden.
- Link: <https://www.loom.com>

2.1.3 Bildschirmfoto und iMovie auf Mac-Rechnern

- Vorinstallierte Anwendungen auf Mac-Rechnern
- Mit dem vorinstallierten Programm „Bildschirmfoto“ können nicht nur Screenshots, sondern auf sehr **einfache und unkomplizierte Weise Screencasts** aufgenommen werden.
- Es kann sowohl der ganze Bildschirm als auch nur ein ausgewählter Teil für den Screencast verwendet werden.
- Der Screencast kann als .mov-Datei zur Verfügung gestellt werden
- Das Screencast Video kann mit dem ebenfalls Apple-internen iMovie geschnitten werden (siehe auch → 2.7.1.).

2.2 Screencast-basierte Erklärvideos

Bei Screencast-basierten Erklärvideos wird nicht nur ein Screencast-Programm, sondern auch Software benötigt, mit der Inhalte visualisiert werden können., z. B. eine PowerPoint-Präsentation oder ein digitales Whiteboard (wie etwa das Programm ExplainEverything). Um einzelne Inhalte während der Aufzeichnung hervorzuheben oder zu zeigen, sind kleinere Anwendungen wie Pointer-Apps nützlich.

2.2.1 ExplainEverything

- Digitales Whiteboard auf dem mit der Stimme das zu Erklärende in Schrift, Zeichnungen, Skizzen, Concept Maps etc. visualisiert und aufgezeichnet wird.
- Es können Hintergründe und Grafiken als Templates verwendet aber auch eigene Bilder hochgeladen werden.

Abb. 2 Mit dem Programm ExplainEverything kann mit dem Bildschirm wie auf einem Whiteboard ein Erklärvideo aufgezeichnet werden. (© Florian Macke)

- Es kann nicht der komplette Bildschirm „gecastet“ werden, nur die zur Verfügung gestellte Oberfläche.
- Systemübergreifende App mit den meisten Anwendungsmöglichkeiten unter iOS
- In einer Demo kostenfrei, im Bildungsbereich kann ein Abonnement für ca. 60 Euro jährlich abgeschlossen werden
- Besonders ist, **dass die Aufnahme kooperativ erfolgen kann** (durch einen Link oder einen Code können weitere Teilnehmende für die Aufnahme beitreten).
- Link: <https://explaineverything.com>

2.2.2 Pointer- und Zeichen-Apps

- Für Windows: PenAttention
- Für Mac: Screenpointer, Pointer Pro, Screenbrush

2.3 Legetechnikvideos

Videos mit Legetechnik können von der Lehrkraft selber, aber auch von den Lernenden erstellt werden. Möglich sind dabei Videos mit physischen Objekten, die einen hohen kreativen Freiraum bieten. Meist werden dabei eigene Bilder mit der Schere ausgeschnitten und mit der Hand passend zum gesprochenen Wort in den Bildausschnitt hinein- und auch wieder herausgeschoben. Für den Eigendreh gelten die gleichen Hinweise wie unter → 2.2. Eine komplett digitale Möglichkeit zur Erstellung von Legevideos ist der *simpleshow video maker*.

2.3.1 Simpleshow video maker

- Browserbasiertes Programm (WebApp)
- Kostenfrei für den Bildungsbereich
- Schnelle und einfache Art, Erklärvideos zu erstellen
- **Automatisierte Videos** in denen eine Hand vorgefertigte Zeichnungen (Templates) zu Schlüsselwörtern aus dem durch den Anwendenden erstellen Videoskript hinein- und herauschiebt
- Der Text wird mit der eigenen aufgenommenen Stimme oder mit einer automatisierten Stimme (roboterartig, nicht empfehlenswert) passend zu den Motiven eingespielt.
- Beispiel: <https://videomaker.simpleshow.com/de/beispielclips/>
- Link zur Anwendung: <https://videomaker.simpleshow.com/de>

Abb. 3 Der simpleshow video maker ermöglicht die vollautomatisierte Erstellung eines Legevideos (Screenshots der App-Oberfläche, © Simpleshow, verwendet mit freundlicher Genehmigung, lizenziert unter CC BY-SA 4.0 gemäß Zustimmung des Rechteinhabers)

2.4 Stop Motion Filme

Stop Motion Filme sind das Daumenkino in digitaler Form. Diese Technik ermöglicht das Erstellen von Filmen anhand von einzelnen Fotos, die, schnell nacheinander abgespielt, eine Videosequenz ergeben. Die Motive dieser Videosequenzen können mit verschiedensten Materialien erstellt werden. Möglich sind Legevideos in denen auf Papier aufgezeichnete und eventuell ausgeschnittene Elemente gezeigt werden, aber auch Figurenvideos mit Figuren aus Lego, Playmobil, Knete oder Gummibärchen werden häufig eingesetzt. Stop Motion Filme können den Regeln eines Erklärfilms folgen, häufig ähneln sie aber auch einem Erzählvideo. Der Kreativität sind bei der Erstellung von Stop Motion Videos keine Grenzen gesetzt, wie folgende Beispiele zeigen:

- Post-it Stop Motion
- Legetrick Stop Motion
- Lego Stop Motion
- Rein digitale Stop Motion mit FlipaClip

Folgende digitale Anwendungen unterstützen die Erstellung von StopMotion-Filmen:

2.4.1 Stop Motion Studio

- Basisversion kostenfrei
- Die App muss heruntergeladen werden und ist nur auf mobilen Geräten verfügbar.
- Es bietet sich an, ein Stativ oder eine stativähnliche DIY-Konstruktion zu verwenden, sodass sich nur die **fotografierten Objekte** bewegen.
- Tutorial unter:
<https://www.youtube.com/watch?v=KS8PMnAKJL4>
- Für iPads und iPhones im Apple App Store oder Android im Google Play Store

Abb. 4 Mit Stop Motion Studio können auch aus einfachen Gegenständen bewegte Videos erstellt werden (©Florian Macke, Bild gemeinfrei)

2.4.2 FlipaClip

- Basisversion kostenfrei
- Die App muss heruntergeladen werden und ist nur auf mobilen Geräten verfügbar.
- FlipaClip ist eine rein digitale Möglichkeit, **animierte Cartoons** zu erstellen.
- Es können dabei digitale Inhalte gezeichnet oder aber auch eingefügt werden und daraufhin in weiteren Bildern animiert werden.
- Es kann aus verschiedenen Hintergründen ausgewählt werden, es bietet sich aber auch an, Hintergrundbilder von externer Quelle

Abb. 5 Ausschnitt aus einem FlipaClip Video (© Sarah Kieslich, verwendet mit freundlicher Genehmigung, lizenziert unter CC BY-SA 4.0 gemäß Zustimmung des Rechteinhabers)

(beispielsweise pixabay (lizenzfreie Fotos)) auszuwählen.

- Beispiel für ein FlipaClip-Video aus der Biologiedidaktik Oldenburg von der Studentin Sarah Kieslich:
<https://www.youtube.com/watch?v=5amUS4p27lk&t=11s>
- Tutorial unter: <https://www.youtube.com/watch?v=5iZl1th7yjU>
- Für Android im Google Play Store und für iPhones und iPads im Apple App Store

2.5 Animierte Videos

Es existieren zahlreiche Internetprogramme mit deren Hilfe animierte Erklärvideos erstellt werden können. An dieser Stelle werden zwei Programme vorgestellt:

2.5.1 Biteable

- In der Basisversion kostenfrei
- Es werden diverse Grundstile angeboten, innerhalb denen Templates mit **unterschiedlichen Charakteren und Objekten** ausgewählt werden.
- In der neuesten Version sind KI-Funktionen integriert. Beachtet bei Benutzung die Prüfungsordnung eurer Hochschule!
- Sehr einfach zu bedienen, dafür aber auch etwas limitiert in den Möglichkeiten
- Link: <https://biteable.com>

Abb. 6 Die Oberfläche von Biteable ist sehr übersichtlich (Screenshots der App-Oberfläche, © Biteable, verwendet mit freundlicher Genehmigung, lizenziert unter CC BY-SA 4.0 gemäß Zustimmung des Rechteinhabers)

2.5.2 Animaker

- In der Basisversion kostenfrei
- Aus verschiedenen kostenfreien und kostenpflichtigen Vorlagen (Templates) werden zunächst Grundstile ausgewählt. Im Anschluss werden Beispielszenen gezeigt, die man auswählen und verändern kann. Man kann **verschiedene Charaktere, Figuren und Objekte** auswählen, vorgegebene Sounds nutzen oder eigene einspielen.
- In der kostenfreien Version Videos von max. 2 Minuten erstellbar.
- Link: <https://www.animaker.de>

2.6 Lernaufgaben mit Videos kombinieren (Edpuzzle)

- Mit edpuzzle können Online-Videos (z. B. von den YouTube-Kanälen simpleclub oder kurzgesagt) webbasiert mit Lernaufgaben oder Zusatzinformationen versehen werden.
- Das Video ist dabei auf einer gesonderten Website eingebettet, wobei in einer seitlichen Spalte Zeitstempel zum gegebenen Zeitpunkt das Video pausieren und die Lernenden mit Zusatzinfos oder Lernaufgaben versorgen.
- Tutorial: <https://www.youtube.com/watch?v=GJyS2iCwFs8>
- Beispiel: <https://edpuzzle.com/media/6509b58f9312fe3fcb2369b0>

2.7 Allgemeine Videobearbeitung

Eine weitere Herausforderung der Videoproduktion – egal ob Screencast, Bildschirmaufnahme oder ein Video mit Realobjekten – ist die sogenannte **post production** (also Arbeitsschritte, die nach der Produktion stattfinden). Vielleicht ist die Umgebung des Drehs laut und die Tonspur soll nachträglich hinzugefügt werden. Vielleicht soll noch etwas geschnitten werden, damit die Sequenzen sinnvoll nacheinander angeordnet sind. Für die sogenannte **post production** eignen sich meist einfache Programme wie

2.7.1 iMovie (macOS und iOS)

- Bereits **vorinstalliert** auf macOS
- Beinhaltet verschiedene Funktionen, wie zum Beispiel Titelsequenzen erstellen, Buchbinden einfügen und Übergänge gestalten
- Der Umgang mit iMovie ist nicht unbedingt selbsterklärend, es gibt aber zahlreiche YouTube-Tutorials, mit Hilfe derer man sich in etwa einem halben Tag einarbeiten kann. iMovie bietet vielfältige Möglichkeiten der Nachbearbeitung.
- Weitere Infos und ein Tutorial unter:
<https://www.youtube.com/watch?v=HZuMuo6mjY>

2.7.2 DaVinci Resolve

- DaVinci Resolve hat einen erhöhten Funktionsumfang im Vergleich zu vorinstallierten Programmen und ist für Windows und macOS verfügbar.
- Sehr gut für Anfänger: Die Einfache Benutzerführung
- Link: <https://www.blackmagicdesign.com/de/products/davinciresolve>

3 eBooks

Bei der Bezeichnung eBook denken die meisten vermutlich an das digitale Format des klassischen Taschenbuchs, zum Beispiel für den Kindle. Auch in der Schule hat das eBook Einzug gehalten. Die Einsatzbereiche des Mediums sind dabei vielfältig. Zum einen können Schulbücher digital zur Verfügung gestellt werden, aber auch die Gestaltung eigener Bücher ist möglich. Im Biologieunterricht bietet es sich zum Beispiel an, Arbeitsblätter im eBook-Format zu digitalisieren. So können eingebettete Videos, Links und Quizze eine interaktivere Beschäftigung mit dem Lerngegenstand ermöglichen. Auch Schüler:innen können ein eigenes eBook erstellen, worauf sich zum Beispiel die Anwendung BookCreator spezialisiert hat.

3.1 BookCreator

- Basisversion kostenfrei
- Web-basierte Anwendung
- Sehr einfache Bedienung sowohl für Lehrkräfte als auch für Schüler:innen
- Möglichkeit verschiedenster Anwendungen im eBook einzubinden (PDFs, Google Anwendungen wie Maps, YouTube Videos, Padlets)
- Auch eigene Videos und Bilder können eingebunden werden
- Erlaubt am Ende den Export einer EPUB-Datei (eBook-Dateiformat) und das Teilen über eine URL-Adresse
- <https://bookcreator.com>

Abb. 7 Ausschnitt aus einem eBook, das mit BookCreator erstellt wurde. (© Wiebke Rathje, gemeinfrei)

3.2 Interaktive PDF mit PowerPoint erstellen

- Mit PowerPoint in Kombination mit Hyperlinks lassen sich sehr kreative, interaktive PDF-Dateien erstellen, die auch als eine Form des selbsterstellten eBooks angesehen werden können.
- Hilfreiches Tutorial für den Schul- und Bildungsbereich: <https://www.youtube.com/watch?v=hH-5GM9rqRk>

3.3 Pages und Keynote (iOS und macOS)

- Kostenfreie Office-Suite für Dokumente und Präsentationen vorinstalliert auf Mac und iOS-Geräten
- Es lassen sich **eigene Bücher im EPUB-Format** erstellen
- Hilfreich: Formatvorlagen, die bearbeitet und verändert werden können

- Es lassen sich interaktive Bilder, Videos, Audios und Hyperlinks einbinden.
- Kurzanleitung: <https://support.apple.com/de-de/guide/pages/tan843057764/mac>

3.4 Canva

- Auch mit Canva lassen sich ansprechende eBooks gestalten, die beispielsweise als Forscherheft dienen können.
- Canva wurde bereits unter Punkt → 1.5 vorgestellt

4 Digitale Boards und Pinnwände

Digitale Pinnwände eignen sich z.B. für das kollaborative Brainstorming oder für das gemeinsame Strukturieren von Themen. Sie basieren auf der herkömmlichen (analogen) Nutzung von Flipcharts, ermöglichen aber zusätzlich das Einbinden und Anlegen von Kommentaren, Videos, Bildern und Links. Mit diesen Werkzeugen ist kollaborative und gleichzeitige Zusammenarbeit von den eigenen Endgeräten aus an einer gemeinsamen Pinnwand möglich. Dabei können Einträge kommentiert und die Entwicklung live verfolgt werden. So kann auch örtlich voneinander getrennt an einer Pinnwand gearbeitet werden.

4.1 Taskcards

- Deutsches Äquivalent zu Padlet
kostenlos: drei **Pinnwände** können erstellt und dann von unbegrenzt vielen Teilnehmer:innen (Lernenden) genutzt werden
- Zahlversion, wenn mehr als drei Pinnwände gleichzeitig genutzt werden sollen (Tipp: nicht genutzte Pinnwände können archiviert werden und zählen dann nicht zu den drei aktiven Pinnwänden)
- Web-basiertes Programm
- Accounterstellung durch Lehrkraft notwendig, Teilnehmer (Schüler:innen) benötigen keinen Account
- Link: <https://www.taskcards.de/#/home/start>

Abb. 8 Taskcards ähneln im Aufbau stark den bereits bekannten Padlets mit beinahe identischen Funktionen (Screenshot einer Taskcard, © Taskcards, verwendet mit freundlicher Genehmigung, lizenziert unter CC BY-SA 4.0 gemäß Zustimmung des Rechteinhabers)

4.2 Padlet

- kostenlos: drei **Pinnwände** können erstellt und von unbegrenzt vielen Teilnehmer:innen (Lernenden) genutzt werden
- Auswahl aus einer Vielfalt an Layouts
- Kostenpflichtig, wenn mehr als drei Pinnwände gleichzeitig genutzt werden sollen (Tipp: nicht genutzte Pinnwände können archiviert werden und zählen dann nicht zu den drei aktiven Pinnwänden)
- Web-basiertes Programm
- Accounterstellung durch Lehrkraft notwendig, Teilnehmer:innen (Schüler:innen) benötigen keinen Account
- Link: <https://de.padlet.com>

Abb. 9 Padlets werden gerne als kollaborative Pinnwände eingesetzt, können aber auch zur Organisation des Unterrichts genutzt werden (Screenshot eines Padlets, © Padlet, verwendet mit freundlicher Genehmigung, lizenziert unter CC BY-SA 4.0 gemäß Zustimmung des Rechteinhabers)

4.3 Conceptboard

- In der Basisversion kostenlos
- Browserbasiertes Tool, das die Erstellung von gemeinsamen **Conceptmaps** erlaubt
- Es können virtuelle Post-Its angeheftet werden, die über Zeichnungen (Striche, Pfeile) miteinander verbunden werden.
- Link: <https://conceptboard.com>

Abb. 10 Bei Conceptboard werden kollaborativ virtuelle Post-Its angeheftet, die mit Zeichnungen und Schrift ergänzt werden können (@ Conceptboard, verwendet mit freundlicher Genehmigung, lizenziert unter CC BY-SA 4.0 gemäß Zustimmung des Rechteinhabers)

4.4 MindMeister

- In der Basisversion kostenlos
- Einfach zu bedienendes Tool zur individuellen oder kollaborativen Erstellung von **Mindmaps oder Organigrammen**
- Zunächst wird eine Grundform als Template ausgewählt, die anschließend im Aussehen verändert werden kann
- Link: <https://www.mindmeister.com/de>

Abb. 11 Mit MindMeister werden Mindmaps erstellt (Screenshot der Benutzeroberfläche © MindMeister, verwendet mit freundlicher Genehmigung, lizenziert unter CC BY-SA 4.0 gemäß Zustimmung des Rechteinhabers)

5 Digitale Bilder und Grafiken

5.1 Grafiken und Bilder mit freier Nutzungslizenz

Bei der Erstellung von digitalen Lerninhalten werden i.d.R. auch Bilder und Grafiken eingesetzt. Insbesondere wenn die Inhalte öffentlich einsehbar sind, ist es wichtig, Bilder und Grafiken mit einer offenen Lizenz, also einer Creative Commons Lizenz, zu nutzen. Um an diese zu gelangen, gibt es zwei Möglichkeiten:

5.1.1 Google Bildersuche

→ Bei Google Bildersuche einen Suchbegriff eingeben

→ Die Option „Suchfilter“ anklicken

→ Unter „Nutzungsrechte“ **Creative Commons Lizenzen** auswählen

- Achtung: **es gibt verschiedene Creative Commons Lizenzformen**. Nur bei der Lizenz **CC0** darf ein Bild ohne Nennung des/der Urheber:in verwendet und bearbeitet werden.
- Beachtet die Regeln bei CC BY, CC BY SA, CC BY NC etc., siehe auch folgendes Erklärvideo oder diese Übersicht:
<https://de.creativecommons.net/was-ist-cc/>

5.1.2 Suche über Bilderplattformen

- Pixabay.com (Fotos, Illustrationen, Vektorgrafiken und Videos)
- Unsplash.com (Fotos)
- Pexels.com (Fotos, Videos)
- Flickr.com (Fotos, Videos)
- Auch hier gilt: Nur bei der Lizenz **CC0** darf ein Bild ohne weitere Nennung verwendet und bearbeitet werden.
- Beachtet die Regeln bei CC BY, CC BY SA, CC BY NC etc., siehe auch folgendes Erklärvideo oder diese Übersicht:
<https://de.creativecommons.net/was-ist-cc/>
- **Sonderfall:** Pixabay.com (Fotos, Illustrationen, Vektorgrafiken und Videos): alle ab dem 9. Januar 2019 veröffentlichten Bilder bei Pixabay unterliegen einer eigenen Lizenz („Pixabay License“). Diese ist zwar kostenlos und erlaubt auch die kommerzielle Nutzung ohne Bildnachweis, nutzt aber nicht die CC0-Lizenz.

5.2 Erstellung eigener Bilder und Grafiken

Oft findet man keine Bilder oder Grafiken, die den eigenen didaktischen Anforderungen und Bedürfnissen genügen. Zur Erstellung eigener Abbildungen eignen sich Programme wie Biorender, die bereits vorgefertigte Illustrationen aus dem Biologiebereich anbieten, mit denen relativ zügig einfache Bilder gestaltet werden können. Gegebenenfalls sollen aber auch digitale Grafiken und Bilder frei erstellt werden. In diesem Fall kommen Zeichenprogramme wie Inkscape infrage. Mittlerweile ist die Erstellung von Bildern durch **generative KI**, beispielsweise mit Hilfe von ChatGPT oder Apple Intelligence möglich.

5.2.1 Chemix.org

- Online-Tool zur einfachen Erstellung von **grafischen Darstellungen von Versuchsaufbauten** per Drag and Drop
- Verfügt über eine große Bibliothek **naturwissenschaftlicher Laborausrüstung**
 - Laborgeräte können befüllt, eingefärbt und beschriftet werden
- Eignet sich für Unterrichtsmaterialien, Präsentationen und Laboranleitung
- In der Basisversion kostenfrei und ohne Anmeldung
 - In der kostenpflichtigen Version mit einer deutlich erweiterten Bibliothek an Laborgeräten.
- Link: <https://chemix.org>

Abb. 12 Chemix ermöglicht es, schnell und einfach Versuchsaufbauten graphisch darzustellen (Screenshot der Benutzeroberfläche, © Chemix, verwendet mit freundlicher Genehmigung, lizenziert unter CC BY-SA 4.0 gemäß Zustimmung des Rechteinhabers)

5.2.2 Biorender.com

- Basisversion kostenfrei
- Web-basiertes Grafik-Tool, das speziell entwickelt wurde, **biologische** und **medizinische Illustrationen** schnell und professionell zu erstellen
 - Nutzbar für wissenschaftliche Abbildungen und für Lehrmaterialien
- Die Anwendung verfügt über eine **große Auswahl an vorgefertigten Illustrationen für naturwissenschaftliche Zwecke**
- Es gibt aber auch schon vorgefertigte Prozesse als Vorlagen
- Link: <https://biorender.com>

Abb. 13 Mit Biorender erstellte Grafik („Transformation“ von Johanna Arndt, lizenziert unter CC-BY-3.0)

5.2.3 Storyboard that

- Kostenfrei in eingeschränktem Umfang für Lehrkräfte
- Web-basierte Anwendung, mit der ansprechende **Storyboards**, **Schaubilder**, **Checklisten** u.v.m. erstellt werden können
- Anmeldung notwendig
- Geeignet für Unterrichtseinstiege, Arbeitsmaterialien, Poster u.v.m.
- Link:
<https://www.storyboardthat.com/de/>

Abb. 14 Ein Storyboard zu Ernährungsmythen (© Vanessa Freemann, verwendet mit freundlicher Genehmigung, lizenziert unter CC BY-SA 4.0 gemäß Zustimmung des Rechteinhabers)

5.2.4 Inkscape

- Kostenfreies Programm zur Erstellung von eigenen Vektorgrafiken, ohne Anmeldung
- Verfügbar zum Download für Windows, Linux und macOS
- Dauert etwas länger als biorender.com, da es wirklich um das grundlegende, eigene Erstellen von Inhalten geht
- Link: <https://inkscape.org/de/>

5.2.5 ChatGPT

Kostenfrei und web-basiert
Bilder (gerade wenn sie biologische Strukturen zeigen sollen) **sind nicht zwangsläufig fachlich korrekt**. Man sollte genau kontrollieren, ob alle Strukturen korrekt abgebildet wurden. Daher eignet sich das Tool insbesondere für Symbolgrafiken, Titelbilder oder zu Dekorationszwecken.

Link: <https://chatgpt.com>

Abb. 15 Mit ChatGPT können auch Abbildungen erstellt werden, die jedoch nicht zwangsläufig korrekt sind. Findest du die Fehler in der Abbildung zum Herz-Lungen-Kreislauf? (Grafik von ChatGPT (© OpenAI), generiert am 21. Oktober 2025)

5.2.6 Apple Intelligence (Image Playground)

- Kostenfrei für Nutzer:innen aktueller Apple-Geräte (mind. iPhone 15 Pro, iPad und Mac mit Apple M-Chip)
- Eignet sich (momentan) insbesondere für Symbolbilder
- Verschiedene Stile wählbar, Fotodateien können als Orientierung für die KI hochgeladen werden

6 Digitale Aufgaben-, Quiz- und Umfragetools

Web-basierte Anwendungen, die sich innerhalb des Lernprozesses interaktiv im Präsenzunterricht, zu Hause oder eingebettet in digitale Arbeitsblätter integrieren lassen, können bspw. der spielerischen und eigenständigen Wissensüberprüfung dienen.

6.1 LearningApps

- Kostenlos, web-basiert
- **Interaktive, multimediale Lernbausteine, z.B. Quizze, Multiple Choice, Zahlenstrahlen, Begriff-Bild-Zuordnungen, freie Textanordnung**
- Sehr abwechslungsreiches und einfach zu bedienendes Tool, sowohl für die Lehrkraft als auch für die Lernenden
- Lässt sich meist gut in andere Anwendungen einbetten.
- Es können Kurse erstellt werden, zu denen SchülerInnen Zutritt gewährt wird. Dadurch kann am Ende eine Statistik angezeigt werden, wie abgeschnitten wurde.
- Viele Lehrkräfte veröffentlichen ihre LearningApps, so dass diese auch von anderen User:innen genutzt werden können (allerdings könnten diese auch fehlerhaft sein und sollten eigenständig überprüft werden)
- Link: <https://learningapps.org>

Abb. 16 Beispiel einer Learning App Aufgabe (Screenshot einer Learning App, © LearningApps, verwendet mit freundlicher Genehmigung, lizenziert unter CC BY-SA 4.0 gemäß Zustimmung des Rechteinhabers)

6.2 Learning Snacks

- Kostenlos, web-basiert
- Interagiert mit den Lernenden wie in einem Messenger-Dienst und bietet verschiedene Frageformate (Quizfragen, Umfragen, Bilder, Videos und Bildfragen)
- Über die Funktion „Classroom“ können Schüler:innen auch im Sinne von Lernen durch Lehren eigene Snacks für ihre Mitschüler:innen erstellen, ohne dass sie ein eigenes Konto erstellen müssen
- Lehrkräfte können ihre Learning Snacks veröffentlichen, so dass diese auch von anderen User:innen genutzt werden können (allerdings könnten diese auch fehlerhaft sein und sollten eigenständig geprüft werden)
- Es können **Quizfragen, Umfragen, Bilder, Videos und Bildfragen** eingebaut werden
- weitere Infos und Tutorial unter:
<https://t1p.de/7tzis>
, <https://www.learningsnacks.de/share/33986/>
und <https://www.learningsnacks.de/share/36624/>

Abb. 17 Beispiel eines Learning Snacks (© Learning Snacks GmbH, verwendet mit freundlicher Genehmigung, lizenziert unter CC BY-SA 4.0 gemäß Zustimmung des Rechteinhabers)

6.3 Mentimeter

- kostenlose Basisvariante, web-basiert, jedoch ist eine Anmeldung erforderlich
- Es können **Präsentationen** erstellt werden, die dann mit **interaktiven Elementen angereichert** sind
- Sehr beliebtes Tool für Umfragen (Quizze, Wortwolken, Freitextantworten etc.)
- Integration durch QR-Codes z. B. in PowerPoint-Präsentationen möglich
- Link: <https://www.mentimeter.com>

Was ist Biologiedidaktik?

Abb. 18 Eine Wortwolke aus einem Mentimeter (© Mentimeter, verwendet mit freundlicher Genehmigung, lizenziert gemäß Genehmigung des Rechteinhabers unter CC BY-SA 4.0)

6.4 KAHOOT!

- Web-basiertes Quiz-Tool
- kostenlose Basisvariante
- Quizfragen, die die Spieler:innen an ihrem Smartphone oder Tablet beantworten
- Integration durch QR-Codes z. B. in PowerPoint-Präsentationen möglich
- Spieler:in mit den meisten richtigen Antworten wird als Sieger:in gekürt
- Großes Portfolio an bereits erstellten KAHOOTS! verfügbar
- Es können auch Quizzes selbst erstellt und veröffentlicht werden
- Link: <https://kahoot.com/schools/>

Abb. 19 Ein KAHOOT! zur Zellatmung (Screenshot der Benutzeroberfläche, © KAHOOT!, mit freundlicher Genehmigung, lizenziert gemäß Genehmigung des Rechteinhabers unter CC BY-SA 4.0)

7 Tools für den Präsenzunterricht und für die Unterrichtsorganisation

7.1 Classroomscreen

- Kostenlos, web-basiert, Anmeldung nicht zwingend
- Funktion einer **interaktiven Tafel** für den Unterricht
- Guter Einstieg für Anfänger digitaler Unterrichts Anwendungen, da der Classroomscreen sehr einfach zu bedienen ist
- Beinhaltet zahlreiche Widgets: Zufallsgenerator, Lautstärkemessung, QR-Code-Generator, Zeichenprogramm, Texteditor, Arbeitssymbole, Timer, Ampel und vieles mehr
- Link: <https://www.classroomscreen.com>

Abb. 20 Beispiel eines Classroomscreens. Er kann z.B. über das Smartboard gezeigt werden, aber auch über einen Projektor an die Wand geworfen und am eigenen Laptop bedient werden (Screenshot der Benutzeroberfläche, © Classroomscreen, verwendet mit freundlicher Genehmigung, lizenziert unter CC BY-SA 4.0 gemäß Zustimmung des Rechteinhabers)

7.2 Plickers

- kostenlos
- für schnelle Umfragen bzw. Wissensüberprüfungen mit wenig Technik im Präsenzunterricht
- Schüler:innen benötigen hierfür **kein digitales Endgerät**, sondern erhalten einen großformatig ausgedruckten QR-Code, welcher individuell den Schüler:innen zugeordnet ist. Der QR-Code kann über das ganze Schuljahr immer wieder genutzt werden
- Es können Fragen mit max. vier Antwortmöglichkeiten an die Klasse gestellt werden. Die Schüler:innen geben ihre Antworten, indem sie den QR-Code in einer bestimmten Ausrichtung hochhalten
- Lehrkraft scannt die QR-Codes mit der Kamera eines Smartphones oder Tablets ab und erhält über die App die Information, wer richtig oder falsch geantwortet hat.
- weitere Infos mit Tutorials unter: <https://www.flippedmathe.de/2017/01/25/plickers-einfach-unkompliziert/>
- Link: <https://www.plickers.com>

Abb. 21 Plickers ermöglicht eine digitale Umfrage, ohne dass die Schüler:innen ein digitales Endgerät benötigen („Plickers“ von François Jourde, lizenziert unter CC-BY-NC-SA 2.0)

7.3 Oncoo

- Einfach gestaltete Website, die **verschiedene Tools für das interaktive und kooperative Lernen** anbietet, darunter
 - Lernkartenabfrage,
 - Lerntempoduett,
 - Placemat und
 - Zielscheibe
- Kostenlos und ohne Anmeldung
- Link: <https://www.oncoo.de/oncoo.php>

Abb. 22 Mit Oncoo können schnelle und einfache Abfrage, wie die Zielscheibenmethode digital durchgeführt werden

(Screenshots der Benutzeroberfläche, © Olaf Müller, verwendet mit freundlicher Genehmigung, lizenziert unter CC BY-SA 4.0 gemäß Zustimmung des Rechteinhabers)

7.4 Zufallsgeneratoren

Mit digitalen Zufallsgeneratoren können Schüler:innen zufällig ausgewählt oder in Gruppen zusammengesetzt werden. Die Zufallsgeneratoren sind dabei spielerisch aufgebaut und können z.B. über den Beamer abgespielt werden. So bleibt die Auswahl für die Lernenden transparent. Einige Apps erlauben der Lehrkraft auch die Möglichkeit, im Vorfeld Schüler:innen z.B. in bestimmten Gruppen zusammenzusetzen.

Unter dem folgenden Blog sind eine Reihe verschiedener Zufallsgeneratoren gelistet:

<https://unterrichten.digital/2019/02/23/schuler-zufallig-auswahlen/>

8 Digitale Labore

Mittlerweile gibt es eine Vielzahl an Websites, die Laborumgebungen simulieren und es somit ermöglichen, naturwissenschaftliche Experimente am Computer durchzuführen. Virtuelle Labore können zum *Game Based Learning* gezählt werden. Sie sind besonders hilfreich, wenn Versuche in Realität sehr aufwändig oder gefährlich wären oder etwa daheim durchgeführt werden sollen.

8.1 PhET der University of Colorado Boulder

Die PhET-Plattform der University of Colorado Boulder bietet eine Vielzahl an Experimenten und Simulationsspielen aus den Bereichen **Biologie, Physik, Chemie, Geowissenschaft und Mathematik**. Diese sind auch in einer (mal guten, mal ausbaufähigen) deutschen Übersetzung verfügbar:

Link: <https://phet.colorado.edu/de/>

Hinweis: Viele Versuche arbeiten noch nicht auf HTML5-Basis, sondern benötigen das mittlerweile veraltete Java-Script, welches nicht mehr standardmäßig auf Rechnern installiert ist. **Auf iPads und Chromebooks funktionieren nur HTML-5-Versuche.** Über die Filter-Funktion kann gezielt nach diesen Versuchen gesucht werden.

Abb. 23 Eine PhET Simulation zur natürlichen Selektion von Kaninchen. Es können Mutationen und Umweltfaktoren manipuliert werden (Simulation von PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, lizenziert unter CC-BY-4.0 (<https://phet.colorado.edu>))

Abb. 24 Eine PhET Simulation zur Genexpression (Simulation von PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, lizenziert unter CC-BY-4.0 (<https://phet.colorado.edu>))

8.2 ViBil – Virtuelles Biologielabor der TUUH

Auch die Technische Universität Hamburg bietet ein virtuelles Biologielabor an, welches Versuche aus den Bereichen **Lebensmittelbiologie, Mikrobiologie und Molekularbiologie** zeigt. Die komplexen Versuche, die insbesondere für Schüler:innen der Sekundarstufe 2 geeignet sind, werden realitätsnah dargestellt.

Link: <https://learn.hoou.de/mod/page/view.php?id=4878>

Abb. 25 Das virtuelle Labor mit dem Versuch „Genexpression mit E. coli“ („ViBil“ der Hamburg Open Online University (HOOU) lizenziert unter CC BY-SA 4.0)

8.3 Virtual Lab der BASF

Das Virtual Lab der BASF bietet eine Vielzahl an Experimenten aus den Bereichen Biologie, Physik, und Chemie. „Dr. Blubber“ bringt den Nutzer:innen in einer spielerischen Lernumgebung u.a. Experimente zum Treibhauseffekt, zur Fotosynthese oder zum Verdau von Stärke näher. Die Versuche sind dabei deutlich durch „Dr. Blubber“ gelenkt und werden **zusätzlich durch Erklärvideos unterstützt**, was sie insbesondere für jüngere Schüler:innen der Sekundarstufe 1 geeignet macht.

Außerdem sind alle Versuche mit einer **Handreichung für Lehrkräfte** versehen.

Abb. 26 Das virtuelle Labor der BASF mit dem Versuch „Süßes Brot“ (© BASF, verwendet mit freundlicher Genehmigung, lizenziert unter CC BY-SA 4.0 gemäß Zustimmung des Rechteinhabers)

→ Link: BASF

9 Themenbezogene Lernapps

9.1 KNOWBODY

- KNOWBODY ist eine App für **sexuelle Bildung** für Schüler:innen ab der sechsten Klasse
- Interaktive Lehr-Lerneinheiten zu Themen rund um **Sexualität, Körper, sexuelle und geschlechtliche Identität, Beziehungen und Selbstbestimmung**
- Lerneinheiten enthalten Spiele, Animationen, Videos und Sprachnachrichten
- Inkl. **Handreichung** für Lehrkräfte
- Inhalte der App sind an Richtlinien zur Sexualerziehung der WHO, BzGA sowie den Bildungsplänen orientiert
- Aktuell kostenfrei verfügbar für Schüler:innen und Lehrkräfte aus dem **Land Bremen** (Bremer Bildungslogin), sonst Gruppen-, Klassen- oder Schullizenzen mit einem Jahr Laufzeit verfügbar

Abb. 27 Ein Ausschnitt aus der Lerneinheit "Kontext, bitte!" (Screenshots der Benutzeroberfläche, © KNOWBODY UG, verwendet mit freundlicher Genehmigung, lizenziert unter CC BY-SA 4.0 gemäß Zustimmung des Rechteinhabers)

9.2 Nachhaltigkeits-App ProtAct17

- App der BASF insbesondere für Kinder der Grundschule und unteren Sekundarstufe I mit Selbstlerninhalten zu den Themen **Artenvielfalt, Energie, Essen, Einkaufen, Verkehr, Müll, Wasser und Luft**.
- Die Lernenden werden mit einer Vorlese-Funktion gestützt durch Informationstexte, Quizformate und (virtuelle) Experimente zu den o.g. Themen geleitet.
- Enge Verknüpfung der Inhalte mit den 17 Zielen Nachhaltiger Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs)
- Besonders: Gamification-Elemente (Punkte und Fortschrittsanzeigen), Aufgaben die zur Verhaltensänderung anregen sollen (Energie sparen, nachhaltig Einkaufen etc.)
- Kostenlos verfügbar unter Android und iOS

Abb. 28 ProtAct17 enthält viele Elemente, die Lernende zu nachhaltigem Handeln auffordern (Screenshots der App-Oberfläche, © BASF, verwendet mit freundlicher Genehmigung, lizenziert unter CC BY-SA 4.0 gemäß Zustimmung des Rechteinhabers)

10 Zusätzliche nützliche Tools und Medien

10.1 Kurzlinks erstellen (URL-Adressen kürzen)

URL-Adressen können eine beträchtliche Länge entwickeln. Beispiel ist der Link zu diesem Youtube-Tutorial zum Thema digitale Pinnwände:

<https://www.youtube.com/watch?v=Oq3DF3fPBRM&list=PLvaS3TynazL-GFkOxzOIBhEo59rIAolpF&index=13>

Solche langen Adressen nehmen in Textdateien einen großen Platz ein, sind unübersichtlich und ggf. fehlerbehaftet beim Abtippen. Lange URL-Adressen können mit Hilfe eines Kurz-Link-Erzeugers gekürzt werden. So führt dieser Kurzlink zum selben Youtube-Tutorial <https://t1p.de/ggkx>

Programme zum Erstellen von Kurzlinks:

- <https://t1p.de> (Tutorial unter: <https://ivi-education.de/video/kurzlinks/>)
- <https://bitly.com>
- In den Browsern Firefox und Chrome können Kurzlinks auch mit entsprechenden Plugins erzeugt werden.

10.2 QR-Codes erstellen

QR-Codes begleiten uns mittlerweile in unserem Alltag und sollten den meisten bekannt sein. Sie ermöglichen den schnellen Zugriff auf Internetseiten, indem sie mit Hilfe eines QR-Code-Scanners eines mobilen Endgeräts oder z.B. unter iOS direkt mit der Kamera abgescannt werden.

Programme zum Erstellen von Kurzlinks:

- <https://www.qrcode-monkey.com/de/>
- <https://goqr.me/de/>

Übrigens: In der interaktiven Tafel ClassroomScreen ist ein QR-Code-Generator integriert (siehe **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**). So kann bereits im Unterricht ein QR-Code generiert werden, ohne eine neue Seite aufrufen zu müssen.

10.3 Umfrage-Tools

Umfragen können einen Inhalt interaktiver machen und das Publikum einbinden. Man hat aber mit Umfragen natürlich auch selbst die Möglichkeit, einen bestimmten Inhalt zu überprüfen. Mit Umfrage-Tools können auch Abstimmungen im eigenen Team getroffen werden.

10.3.1 Pollunit

- Kostenlos, web-basiert
- Umfragetool für den privaten Bereich sowie für Abstimmungen in beruflichen Teams geeignet.

- insbesondere für **gemeinsame Abstimmungen: Termine, Themenfindungen, Ideensammlungen, Favoritenabstimmungen, Listen erstellen** (z.B. Partymitbringsel)
- einfache Bedienung
- Alternative zu doodle mit Firmensitz in Deutschland
- <https://pollunit.com/de>

10.3.2 Umfrageonline

- kostenlose Basisversion vorhanden, web-basiert
- **Umfragetool für den beruflichen Bereich, klassischen Befragungen**
- Umfragen mit geschlossenen und offenen Fragen, Bilden von Rangfolgen, skalierte Pole, Likertskalen, tabellarische Abfragen
- einfache Bedienung
- die Ergebnisse können grafisch dargestellt werden oder als Excel-Tabellen heruntergeladen werden
- <https://www.umfrageonline.com>

11 Bestimmungs-Apps

Seit mehreren Jahren gibt es eine Vielzahl von Bestimmungs-Apps, die es – mitunter KI-gestützt – ermöglichen, Pflanzen und Tiere anhand von Foto- oder Tonaufnahmen zu bestimmen.

11.1 PlantNet

- Bestimmt zuverlässig **heimische Pflanzen** und greift dabei auf große Datenbanken zurück
- Zeigt durch einen Prozentwert an, wie sicher sich die App bei der Bestimmung der Pflanzen ist. Die Genauigkeit kann durch das Hinzufügen weiterer Fotos erhöht werden
- Kollaboration in Gruppen und Zusatzinformationen zu den bestimmten Pflanzen
- Kostenlos und ohne Anmeldung für iOS und Android
- Auch eine Webversion ist verfügbar, um mit abgespeicherten Fotos zu arbeiten: <https://identify.plantnet.org/de>
- Folgender QR-Code bringt euch zur Installationsanleitung:

Abb. 29 PlantNet greift auf großen Datenbanken zurück und ermöglicht eine sehr genaue Bestimmung von Pflanzen (Screenshots der App-Oberfläche, © PlantNet, verwendet mit freundlicher Genehmigung, lizenziert unter CC BY-SA 4.0 gemäß Zustimmung des Rechteinhabers.)

11.2 ObsIdentify

- Bestimmt nicht nur **Pflanzen**, sondern **auch Tiere** recht zuverlässig
- Zeigt durch einen Prozentwert an, wie sicher sich die App bei der Bestimmung ist
- Kostenlos und ohne Anmeldung für iOS und Android
- **Gamification-Elemente** wie etwa Challenges verfügbar (nur bei Anmeldung)
- Kollaboration in Gruppen möglich

11.3 Floralncognita

- Sehr vergleichbar zu PlantNet, jedoch etwas geringerer Funktionsumfang
- Die Genauigkeit der Bestimmung ist auf ähnlichem Niveau
- Bietet ebenfalls **Gamification-Elemente**
- Kostenlos und ohne Anmeldung für iOS und Android

11.4 BirdNet

- Ermöglicht die Bestimmung von Vogelarten weltweit **anhand von Vogelstimmen**
- Citizen Science Projekt: Greift auf eine große Datenbank zurück, die stetig weiter durch ihre Nutzer:innen wächst
- Nach erfolgreicher Erkennung bietet die App einen Direktzugriff auf Wikipedia
- Weitere interessante Funktionen wie „Region erkunden“ oder „BirdWeather“; bei letzterem werden lokale Vogelsichtungen wie auf einer Wetterkarte angezeigt
- Kostenlos und ohne Anmeldung auf iOS und Android

Abb. 30 Floralncognita ist eine Alternative zu PlantNet (Screenshots der App-Oberfläche, © Flora Incognita, verwendet mit freundlicher Genehmigung, lizenziert unter CC BY-SA 4.0 gemäß Zustimmung des Rechteinhabers)

Abb. 31 BirdNet ist sehr übersichtlich und funktioniert weltweit (Screenshots der App-Oberfläche, © Technische Universität Chemnitz – Professur Medieninformatik, verwendet mit freundlicher Genehmigung, lizenziert unter CC BY-SA 4.0 gemäß Zustimmung des Rechteinhabers)

11.5 Merlin Bird ID

- Alternative zur BirdNet, ermöglicht die Bestimmung von Vogelarten anhand von Vogelstimmen, einem Foto und/oder einer einfachen Abfrage von Merkmalen in Kombination mit dem GPS-Standort
 - Bei der Abfrage von Merkmalen werden **Standort, Zeitpunkt, Größe des Vogels sowie Gefiederfarbe** abgefragt und anschließend eine Liste mit wahrscheinlichen Übereinstimmungen ausgegeben.
- Die App stammt aus den USA, bietet jedoch eine rudimentäre Übersetzung ins Deutsche
- Besonders: Kopplung mit **smarten optischen Geräten** (wie etwa Ferngläsern) möglich und wissenschaftlichen Datenbasis von der Cornell University, New York
- Kostenlos für iOS und Android, Anmeldung optional

12 Künstliche Intelligenz

Seit einigen Jahren haben sich künstliche Intelligenzen stark weiterentwickelt. KI-Chatprogramme wie ChatGPT, Apple Intelligence, Google Gemini und Co. nutzen große Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs), um Anfragen zielgerichtet zu verarbeiten.

Ein Beispiel (die Bilderstellung) haben wir gesondert vorgestellt. Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass **die Verwendung von KI nicht das eigene, kritische Denken ersetzen kann** und der Umgang mit ihr stets verantwortungsvoll sein sollte, da **sie häufig Fehler macht und sich beispielsweise Quellen ausdenkt** (man spricht vom *Halluzinieren*).

12.1 ChatGPT

ChatGPT beschreibt seinen eigenen Funktionsumfang beispielsweise wie folgt:

Ich kann ziemlich viel – hier ein Überblick, was ich so draufhabe:

Texte & Sprache

Texte schreiben & überarbeiten: wissenschaftlich, kreativ, werblich, sachlich, locker usw.

Sprachliche Korrektur & Stilverbesserung: auf Deutsch, Englisch und anderen Sprachen.

Übersetzen: z. B. Deutsch ↔ Englisch, Spanisch, Französisch...

Zusammenfassen & erklären: z. B. Fachtexte, Artikel, Studien, Gesetze.

Diskussions- oder Argumentationshilfen: für wissenschaftliche oder alltägliche Themen.

Wissenschaft & Studium

Recherchehilfe (z. B. Forschungsstand einschätzen, relevante Begriffe finden).

Strukturieren wissenschaftlicher Arbeiten: Gliederung, Fragestellung, Zielsetzung, Theorierahmen.

Textarten erkennen & unterstützen: Abstracts, Exposés, Essays, Reviews, Hausarbeiten, Paper.

Zitierstil & Literaturverwaltung: APA, MLA, Chicago usw.

Ideenentwicklung: Forschungsfragen, Hypothesen, methodisches Vorgehen.

Daten & Analyse

Statistische Auswertung (mit oder ohne Code): SPSS, R, Python (pandas, matplotlib usw.).

Visualisierungen erstellen: Diagramme, Plots, Tabellen.

Daten interpretieren & erklären: Signifikanz, Korrelationen, Tendenzen.

Programmieren & Technik

Code schreiben, erklären, verbessern: Python, JavaScript, HTML/CSS, R, LaTeX, u. v. m.

Hilfestellung bei Projekten: Skripte, Webseiten, Apps, Simulationen.

Fehlersuche (Debugging): Warum geht der Code nicht? Ich schau drüber.

Bilder & Medien

Bilder generieren oder bearbeiten (z. B. für Präsentationen, Social Media, Illustrationen).

Designideen & Konzepte: Layouts, Moodboards, Farbpaletten.

Bildbeschreibungen & Analysen: z. B. für Kunst, Werbung oder didaktische Materialien.

Organisation & Alltag

Projektplanung & Zeitmanagement: To-do-Listen, Lernpläne, Strukturhilfen.

Lebensläufe & Bewerbungen: Erstellung, Optimierung, Anschreiben.

E-Mails & Kommunikation: Formulierungen für verschiedene Anlässe.

Wenn du willst, kann ich dir auch beim Nachdenken helfen – Ideen sortieren, Perspektiven aufzeigen oder Dinge auf den Punkt bringen

→ Diese Anfrage zeigt, wie vielfältig die Möglichkeiten sind, KI gezielt einzusetzen.

12.2 Perplexity

- Eine KI ähnlich zu ChatGPT, sie teilt jedoch mit, **wo sie sucht**, stellt den Suchverlauf dar und fasst später alles zusammen.
- Beispiel:
<https://www.perplexity.ai/search/synapsengift-wirkung-an-der-sy-xiFe5Al1QRG5Do1pWFXXGw>

12.3 Fobizz

- <https://app.fobizz.com/tools>
- Eigentlich eine deutsche Online-Plattform für digitale Lehrerfortbildungen, Unterrichtsmaterialien und Tools zur digitalen Unterrichtsgestaltung, bietet jedoch eine Vielzahl an Tools zur Digitalisierung des Unterrichts, u.a. **KI-Integration**
- Kann u.a. genutzt werden um Arbeitsblätter zu generieren, Feedbackvorschläge schreiben zu lassen, oder Aufgaben zu differenzieren.
- Fobizz ist **DSGVO-konform**

13 Weitere Anregungen

- Eine Handreichung der Joachim Herz Stiftung zu Tools im NaWi-Unterricht:
 - https://www.mint-digital.de/fileadmin/user_upload/210617_NW_Digital_Toolbox_Band_1_Webversion.pdf
- Eine Übersicht von digitalen Tools der Uni Rostock:
 - https://www.biodidaktik.uni-rostock.de/storages/uni-rostock/Alle_MNF/Bio_Didaktik/APPsolut-Box_190805.pdf

14 Rechtliche Hinweise

Digitale Medien für den Biologieunterricht und in biologiedidaktischen Seminaren – eine Sammlung © 2026 von Florian Macke, Wiebke Rathje und Johanna Arndt ist lizenziert unter CC BY-SA 4.0. Weitere Informationen finden sie unter:

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Titelbild generiert mit KI-Unterstützung (OpenAI) durch Florian Macke

Bitte beachten Sie die Lizenzhinweise zu den verwendeten Screenshots in dieser Sammlung.